

Landkarte zur Ermittlung eines Status der Evidenzbasierung und Entwicklung einer evidenzbasierten Strategie für die therapeutische Praxis

Prof. Elke Kraus, Alice Salomon Hochschule Berlin (kraus@ash-berlin.eu)

Dr. Barbara Vogel MPH TUM Klinikum Rechts der Isar, Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Sportorthopädie (Barbara.vogel@mri.tum.de)

Evidenzbasierte Praxis (EbP) ist ein zentraler Bestandteil der modernen Gesundheitsversorgung und gilt als Schlüssel zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung in der Zukunft (Danilina, 2024). Dennoch gestaltet sich die Umsetzung von EBP, insbesondere die Integration von Studienergebnissen in die Praxis, als herausfordernd. Nur etwa 50 % der klinischen Forschungsergebnisse finden ihren Weg in die praktische Anwendung, und dieser Transferprozess dauert im Durchschnitt 15 bis 17 Jahre (Khan et al., 2021; Morris et al., 2011).

Um diese Hürden zu überwinden, haben Prof. Dr. Elke Kraus und Prof. Dr. Barbara Vogel die EbP-Landkarte als Tool entwickelt, die es ermöglicht, die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine evidenzbasierte Praxis systematisch zu analysieren. Dieses Tool hilft Therapeut:innen, Teams und Einrichtungen, relevante Faktoren auf verschiedenen Ebenen zu bewerten, Barrieren zu identifizieren (Freitag et al, 2022) und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Es kann auch fallbezogen angewandt werden.

Das Tool basiert auf einer "Landkarte" zur Ermittlung des EBP-Status mit einem Ampel-Check, der Faktoren auf Mikro-, Meso- und Makroebene strukturiert (s. Abb. 1):

- **Mikroebene:** Betrachtet individuelle Faktoren wie klinisches Denken, reflektierende Kompetenzen und Werte sowie die Einbindung der Perspektiven von Betroffenen.
- **Mesoebene:** Fokussiert auf organisatorische, strukturelle und finanzielle Aspekte sowie Teamwerte.
- **Makroebene:** Bezieht die gesellschaftlichen, gesundheits-, berufs- sowie wissenschaftspolitischen Rahmenbedingungen ein. Hier spielt eine entscheidende Rolle das Vorhandensein von nationaler sowie internationaler externer Evidenz.

Abb. 1: Die EbP-Landkarte zur Ermittlung eines EbP Status (©Elke Kraus und Barbara Vogel)

Der Ampel-Check erlaubt eine Bewertung mittels einer 5-stufigen Likert-Skala (0 = trifft nicht zu bis 4 = trifft voll zu), um Scores für jede Ebene (maximal 48 Punkte für Mikro-, 36 für Meso-, 16 für Makroebene) sowie einen Gesamtscore (maximal 100 Punkte) zu berechnen. Die Ergebnisse zeigen Ressourcen (grün) und Barrieren (rot) auf, wodurch Strategien zur Verbesserung des EBP-Status entwickelt werden können. Ziel ist es, Ressourcen optimal zu nutzen und Barrieren gezielt abzubauen.

Literatur

Danilina, V. (2024). Evidenzbasiertes Arbeiten in den Therapieberufen: wie kann die Umsetzung von Evidenz in die Praxis (EbP) gelingen? Verfügbar unter https://www.physio-deutschland.de/fileadmin/data/bund/user_upload/EbP_Therapia-Workshop_inkl_Ergebnisse.pdf

Freitag, L., Hohenauer, E., Deflorin, C., Böni, A. C., & Clijsen, R. (2022). Barrieren und Förderfaktoren in der evidenzbasierten Praxis (EBP) der Physiotherapie—Eine Bestandsaufnahme und Eruiierung von Barrieren und Förderfaktoren zur Anwendung von EBP mit Physiotherapeut* innen der deutschsprachigen Schweiz. *physioscience*, 18(01), 6-16.

Khan S, Chamber D, Neta G (2021) Revisiting time to translation: implementation of evidence-based practices (EBPs) in cancer control. *Cancer Causes & Control* 32:221–230. <https://doi.org/10.1007/s10552-020-01376-z>

Morris ZS, Wooding S, Grant J (2011) The answer is 17 years, what is the question: understanding time lags in translational research. *J R Soc Med* 104: 510–520. DOI 10.1258/jrsm.2011.110180

Map for the determining the status of evidence-based practice and developing a EbP-strategy for clinical practice

Prof. Elke Kraus, Alice Salomon Hochschule Berlin (kraus@ash-berlin.eu)

Dr. Barbara Vogel MPH TUM Klinikum Rechts der Isar, Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Sportorthopädie (Barbara.vogel@mri.tum.de)

Evidence-based practice (EbP) is a key component of modern healthcare and is considered essential for ensuring high-quality care in the future (Danilina, 2024). However, implementing EBP, particularly integrating research findings into practice, poses significant challenges. Only about 50% of clinical research results are translated into practical applications, and this process typically takes an average of 15 to 17 years (Khan et al., 2021; Morris et al., 2011).

To address these challenges, Prof. Dr. Elke Kraus and Prof. Dr. Barbara Vogel have developed an EbP-Map tool that systematically analyses the prerequisites and conditions for evidence-based practice. This tool helps therapists, teams, and organizations evaluate relevant factors at different levels, identify barriers (Freitag et al, 2022), and develop solutions collaboratively. It can also be used in case-based discourses.

The tool is based on a "map" for assessing the EBP status using a traffic light system that organizes factors across micro, meso, and macro levels:

- **Micro level:** Focuses on individual factors such as clinical reasoning, reflective competencies, values, and the inclusion of patient perspectives.
- **Meso level:** Addresses organizational, structural, and financial aspects as well as team values.
- **Macro level:** Considers societal and scientific policy frameworks as well as external evidence.

Abb. 1 EbP-Map for the determining the status of Evidence-based practice (@Elke Kraus und Barbara Vogel)

The scoring is based on a traffic-light-system for evaluation using a 5-point Likert scale (0 = does not apply to 4 = fully applies) to calculate scores for each level (maximum 48 points for the micro level, 36 for the meso level, 16 for the macro level) and an overall score (maximum 100 points). The results highlight resources (green) and barriers (red), enabling the development of strategies to improve the EbP status. The goal is to optimize resource utilization while systematically overcoming barriers.

References

Danilina, V. (2024). Evidenzbasiertes Arbeiten in den Therapieberufen: wie kann die Umsetzung von Evidenz in die Praxis (EbP) gelingen? Verfügbar unter https://www.physio-deutschland.de/fileadmin/data/bund/user_upload/EbP_Therapia-Workshop_inkl_Ergebnisse.pdf

Freitag, L., Hohenauer, E., Deflorin, C., Böni, A. C., & Clijsen, R. (2022). Barrieren und Förderfaktoren in der evidenzbasierten Praxis (EBP) der Physiotherapie—Eine Bestandsaufnahme und Eruiierung von Barrieren und Förderfaktoren zur Anwendung von EBP mit Physiotherapeut* innen der deutschsprachigen Schweiz. *physioscience*, 18(01), 6-16.

Khan S, Chamber D, Neta G (2021) Revisiting time to translation: implementation of evidence-based practices (EBPs) in cancer control. *Cancer Causes & Control* 32:221–230. <https://doi.org/10.1007/s10552-020-01376-z>

Morris ZS, Wooding S, Grant J (2011) The answer is 17 years, what is the question: understanding time lags in translational research. *J R Soc Med* 104: 510–520. DOI 10.1258/jrsm.2011.110180